

Blind_DATE

*Künstlerische Abschlussdokumentation
Forschungszugang II - Künstlerische und künstlerisch-basierte Forschung*

*des Forschungsschwerpunkts künstlerische Interventionen in
Gesundheitsförderung und Prävention an der Hochschule
für Künste im Sozialen, Ottersberg*

spieglein spieglein – paula – afterimages – dates – kollisionen – blind date

Dieses Portfolio gliedert sich an die Entwicklung künstlerischer Interventionen im Setting Krankenhaus als Institution an. Es bildet einen Rück- und Einblick auf die sich miteinander verschränkenden Entfaltungen – Kollisionen, sozusagen - des Teilprojekts **Spieglein Spieglein – partizipative Portraits** unter der Leitung von Cony Theis und der kollaborativen Kunstschule **PAULA – lebendiger Galerieraum** unter der Leitung von Sara Schwienbacher. Das interaktive partizipatorische Porträtprojekt **Spieglein Spieglein**, durchgeführt von Cony Theis mit Gabriele Schmid, neun Studentinnen der HKS Ottersberg und acht Angestellten der kooperierenden Alexianer GmbH in Münster, wurde im Wintersemester 2016/17 durchgeführt. Das Projekt verhandelte im zeitgenössischen Kontext die Auseinandersetzung mit Porträts, insbesondere die Entwicklung von Selbst- und Doppelporträts. Im Spannungsfeld unterschiedlicher hierarchischer Ebenen aus beruflicher Expertise und ästhetischer Kompetenzen wurde die Untersuchung des künstlerischen Diskurses zwischen Einzel- und Gruppenarbeit, zwischen Atelier und Institution sowie der prozesshaften Begriffsdefinitionen von Porträt und Werk zum Forschungsgegenstand. Im April/Mai 2017 wurde das Projekt im Kunsthaus Kannen in Münster und im Juni 2017 im Ausstellungsraum **Level One** der HKS Ottersberg in Hamburg ausgestellt. Aus den wortwörtlichen Seh-Eindrücken des **Spieglein Spieglein**-Projektes erwuchs die 5. Impulsausstellung der PAULA in Worpswede **afterimages** von Gabriele Schmid. Nach dem Konzept der PAULA resonierten verschiedene Besucher:innengruppen mit ihren Gestaltungen der Ausstellungsräume auf den von Gabriele Schmid gesetzten Impuls. In einer zweiten Verschränkung der **PAULA** und des **Spieglein Spieglein**-Projektes produzierten Cony Theis, Gabriele Schmid, Janina Diekmann und Hannah Santana gemeinsam mit Sara Schwienbacher die Videoarbeit **Dates**. Diese wurde während der Abschlussstagung des FSP, **Kollisionen**, präsentiert und nutzt Resonanz als gemeinsame Arbeitsstrategie, um die Erfahrungen des Projekts in ein neues Format zu bringen. Resonanz als verbindende Strategie und hervorbringendes Phänomen führte zu einer produktiven Kollision der beiden Projekte. Die Performance **Blind Date**, die während der digitalen Abschlussstagung des FSP live auf Instagram gestreamt wurde, bildete das Soft Opening zur 14. Impulsausstellung in der PAULA. In Anlehnung an die Videoarbeit **Dates**, die als Brücke zwischen den Projekten fungiert, performten Hannah Santana, Sara Schwienbacher und Janina Diekmann in den Ausstellungsräumen der **PAULA**. Im Sinne einer Impulsausstellung veränderten sich die Räume der PAULA auch dieses Mal entsprechend der Resonanzgestaltungen ihrer Besucher:innen. Auf den Seiten dieses Portfolios zeigen Janina Diekmann, die die Entwicklungen des Spieglein Spieglein Projektes von Beginn an begleitet hat, Carolin Stöckel, die seit der Videoarbeit **Dates** beteiligt ist, und Franziska Mohr, die die Performance **Blind Date** fotografisch begleitete, ihren Blick auf die Kollisionen und Verschränkungen der Projekte.

Wir müssen uns
nicht kennenlernen,
sondern können einen
gemeinsamen Raum herstellen.
Wir können direkt anfangen.
Wir können nichtwissen.

(1) Dates

Non parlare con artista.
Reden....

Den Ort jemandes, der für sich,
als Liebender sieht, der angesichts des Anderen
zeichnet.

Um mit uns, die wir ihn betrachten
die Fremdheit zu teilen,
die nicht nur seine, sondern unsere ist.

Schwimmbadatmosphäre

Lösungen...

...finden für die Probleme
des Spiegels.

Ich wurde vom anderen gesehen und
habe mich darin erkannt...

(2) Setting

Die Innerlichkeit hat ihren Ort genau an der Stelle der Äußerlichkeit und nirgendwo anders

Was vorgestellt wird, ist, wenn man so will, ein Porträt, aber kein psychologisches, sondern ein struktureles:

Es stellt einen visuellen Ort zur Anschauung bereit...

Die Farbe ist die Person.....Die Farbe..... Die Farbe.....

(3)Soft Opening

long version

short version

(4)Transfer

Abschlussstaging „Kollisionen“

(5) Interactive Development

Impressum

Künstlerische Dokumentation

im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Künstlerische Interventionen in Gesundheitsförderung und Prävention der HKS Ottersberg

Gefördert vom Niedersächsischen Vorab der Volkswagen Stiftung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Herausgeberinnen:
Cony Theis
Gabriele Schmid
Sara Schwienbacher

Kunstschule PAULA Worpswede e.V.
Bergstraße 1
27726 Worpswede

www.zeitgenössische-bildung.de
www.facebook.com/lebendiger.galerieraum.paula/
www.instagram.com/paula.lebendiger_galerieraum

Fotografien:
Franziska Mohr

Redaktion:
Janina Diekmann
Franziska Mohr
Carolin Stöckel

Gestaltung:
Janina Diekmann
Franziska Mohr
Carolin Stöckel

Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Große Straße 107
28870 Ottersberg

www.hks-ottersberg.de
www.facebook.com/hksOttersberg
www.instagram.com/hksottersberg

2021

© HKS Ottersberg

 Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

 PAULA
lebendiger
galerieraum

Hochschule für
Künste im Sozialen
Ottersberg

 Institut für
Kunsttherapie
und Forschung

 FORSCHUNGS-
SCHWERPUNKT

